

Programa virtual de metodología ecléctica para el aprendizaje de Inglés Técnico en Educación Superior

Autora

Victoria Cecilia Tipismana Herrera

Correo:

<https://orcid:0000-0001-7892-0585>

LIMA – PERÚ

2025

Received: Dec 10, 2025

Accepted: Jan 04, 2025

Published: Jan 05, 2025

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de un programa virtual basado en una metodología ecléctica en el aprendizaje del idioma inglés técnico entre estudiantes de educación en Chincha, Perú. La investigación abordó la necesidad de enfoques más efectivos y contextualizados para el inglés para fines específicos (ESP) en entornos educativos no angloparlantes. Se adoptó un enfoque cuantitativo utilizando un diseño preexperimental con un solo grupo y mediciones pretest-posttest. La muestra consistió en 32 estudiantes de contabilidad matriculados en una institución pública de educación superior tecnológica. La intervención integró el método directo, el método audio lingüístico y la respuesta física total dentro de un entorno de aprendizaje virtual enfocado en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. Escuchar, leer, escribir y hablar. Los datos se recopilaron utilizando una lista de verificación de observación estructurada alineada con el marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Los resultados revelaron mejoras estadísticamente significativas en el aprendizaje general de inglés técnico y en cada una de las cuatro habilidades tras la implementación del programa ($p < 0.001$), con tamaños de efecto elevados. Estos hallazgos demuestran que la metodología ecléctica virtual constituye una alternativa pedagógica eficaz para mejorar el aprendizaje del inglés técnico en la educación superior. El estudio aporta evidencia empírica al campo del inglés para fines específicos y el aprendizaje de idiomas potenciado por la tecnología, y ofrece un modelo instruccional replicable para instituciones educativas similares.

Palabras clave: metodología ecléctica, inglés para fines específicos, educación superior, inglés técnico, aprendizaje virtual

Abstract

This study aimed to determine the influence of a virtual program based on an eclectic methodology on Technical English learning among higher education students in Chincha, Peru. The research addressed the need for more effective and contextualized approaches to English for Specific Purposes (ESP) in non-English-speaking educational settings. A quantitative approach was adopted using a pre-experimental design with a single group and pretest-posttest measurements. The sample consisted of 32 accounting students enrolled in a public technological higher education institution. The intervention integrated the Direct method, the Audio-Lingual Method, and Total Physical Response within a virtual learning environment focused on developing the four language skills: listening, reading, writing, and speaking. Data were collected using a structured observation checklist aligned with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The results revealed statistically significant improvements in overall Technical English learning and in each of the four skills after the implementation of the program ($p < 0.001$), with large effect sizes. These findings demonstrate that the virtual eclectic

methodology constitutes an effective pedagogical alternative for enhancing Technical English learning in higher education contexts. The study contributes empirical evidence to the field of ESP and technology-enhanced language learning and offers a replicable instructional model for similar educational institutions.

Keywords: eclectic methodology., English for Specific Purposes., higher education., technical English., virtual learning

I. Introducción

Aprender inglés técnico es uno de los mayores desafíos en la educación no angloparlante. En un contexto globalizado, donde la ciencia, la tecnología y la innovación avanzan rápidamente, el dominio de este idioma se ha convertido en una herramienta necesaria para la empleabilidad, la investigación y la competitividad profesional. Sin embargo, persisten importantes limitaciones en muchas instituciones de educación superior especializadas en tecnología en América Latina y otros países: el uso predominante de métodos tradicionales centrados en la gramática, la escasez de materiales didácticos contextualizados y la falta de integración de recursos digitales adecuados.

En Perú, y en particular en la provincia de Chincha, los estudiantes de institutos técnicos se enfrentan a un aprendizaje fragmentado y limitado del inglés técnico. El curso suele impartirse con pocas horas semanales y con materiales insuficientes para satisfacer las demandas del mercado laboral. Además, la instrucción se centra principalmente en la memorización, lo que dificulta el desarrollo de habilidades comunicativas en el mundo real. Como resultado, muchos estudiantes no alcanzan un nivel funcional de inglés técnico, lo que impacta directamente en su inserción laboral, ya que el Ministerio de Educación exige el nivel B2 para la obtención del diploma de bachillerato (RVM N° 277-2019-MINEDU).

La justificación de este estudio radica en la necesidad de cerrar la brecha entre la formación técnica y las exigencias del mundo profesional. Actualmente, menos del 15% de los egresados de institutos públicos en Perú alcanzan un nivel intermedio en inglés (IPE, 2021). Esta realidad refleja la falta de metodologías efectivas que promuevan un aprendizaje contextualizado y significativo. En respuesta, la metodología ecléctica, aplicada en un programa virtual, constituye una alternativa pedagógica innovadora.

Este enfoque combina las contribuciones de diferentes métodos como el Método Directo, el Método Audio Lingüístico y la Respuesta Física Total, para fomentar el desarrollo integral de las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), adaptadas a las necesidades profesionales. La propuesta también se alinea con el Objetivo 4 de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, que promueve una educación inclusiva y de calidad, orientada al desarrollo de competencias técnicas y profesionales, el trabajo decente y el emprendimiento.

Varios estudios internacionales demuestran la ineficacia de las metodologías tradicionales en la enseñanza del inglés técnico. En Arabia Saudita, Abduljawad (2024) demostró que los métodos basados en la gramática limitaban la motivación y el rendimiento de los estudiantes en institutos industriales. En Indonesia, Rohmah y Susanto (2023) encontraron deficiencias en la comprensión lectora debido al uso de materiales descontextualizados, mientras que, en Turquía, Akkaya (2020) destacó la falta de adaptación de los currículos a las necesidades reales de las profesiones tecnológicas. En Latinoamérica, Ramos-Holguín y Aguirre-Morales (2022) identificaron una brecha en Colombia entre el inglés general y el técnico en contextos laborales, lo que limita la preparación de los graduados.

En el Perú, estudios recientes confirman estas dificultades. Lontop y Salazar (2021) demostraron que los estudiantes de Lima tenían limitaciones para interactuar en inglés técnico, recurriendo en cambio a la repetición mecánica de expresiones. En Cusco, Ccapa y Orosco (2022) señalaron la falta de estrategias de aprendizaje activo y recursos tecnológicos, mientras que Apaza (2020) en Arequipa destacó la ausencia de actividades prácticas para la interpretación de manuales técnicos. En Puno, Mamani y Churata (2023) observaron la falta de alineación entre el contenido impartido y demandas del sector productivo.

Por otro lado, experiencias innovadoras en diferentes contextos demuestran la eficacia de enfoques alternativos. En Jordania, Saed et al. (2021) descubrieron que los videos de YouTube mejoraban la fluidez y pronunciación en inglés. En España, Gómez et al. (2022) demostraron cómo Instagram podía utilizarse para reforzar el vocabulario técnico. En Perú, Flores (2023) demostró que el aprendizaje basado en tareas (ABT) fortalecía las habilidades comunicativas en contextos técnicos, mientras que Navarro (2022) descubrió que los recursos digitales integrados a la metodología ecléctica fomentaban un aprendizaje más dinámico.

Estos hallazgos confirman que la enseñanza del inglés técnico requiere metodologías activas y contextualizadas, respaldadas por tecnologías educativas, en lugar de enfoques rígidos y tradicionales.

Por lo tanto, este estudio aborda la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida un programa virtual basado en una metodología ecléctica influye en el aprendizaje del inglés técnico en estudiantes de educación superior?

II. Marco teórico

El programa virtual de metodología ecléctica se basa en dos marcos conceptuales centrales: la Enseñanza de Lenguas con Fines Específicos (LSP) y la integración de enfoques metodológicos. Según Hutchinson y Waters (1987), la LSP debe orientarse a las necesidades reales de los estudiantes y su campo profesional, utilizando materiales auténticos y significativos.

La metodología ecléctica, según Larsen-Freeman y Anderson (2018), postula que ningún método es suficiente por sí solo, y que la combinación planificada de estrategias pedagógicas puede generar un aprendizaje más efectivo. Este estudio aplica tres métodos principales: a) Método directo, que promueve la exposición directa a la lengua y su uso comunicativo en situaciones de la vida real., b) Método Audio-Lingual, basado en la repetición estructurada y la automatización de patrones gramaticales., c) Respuesta Física Total, que vincula el movimiento físico con la comprensión y retención del lenguaje.

Estos enfoques permiten el fortalecimiento progresivo de las cuatro habilidades comunicativas en inglés técnico, en consonancia con los estándares del marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, 2020). Desde una perspectiva epistemológica, la investigación se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2000), que enfatiza la importancia de relacionar los nuevos conocimientos con la estructura cognitiva previa del estudiante. También se basa en la teoría sociocultural de Vygotsky (1978), que destaca la interacción social y el contexto cultural como mediadores esenciales del aprendizaje.

El componente virtual se justifica desde la perspectiva de Chapelle (2001), quien afirma que las tecnologías digitales enriquecen el aprendizaje de idiomas al ofrecer recursos auténticos y fomentar la autonomía. Así, un programa virtual ecléctico permite la integración de materiales didácticos específicos, como el *Technical English Workbooks of Accounting* (Tipismana, 2015), diseñados con vocabulario contextualizado al ámbito contable.

El objetivo general de esta investigación fue determinar el grado en que el programa virtual de metodología ecléctica influye en el aprendizaje del inglés técnico en estudiantes de educación superior de Chíncha. De este objetivo se derivaron los siguientes objetivos específicos: evaluar la influencia del programa en la comprensión auditiva, establecer su impacto en la comprensión lectora, analizar su efecto en la escritura y examinar su influencia en la expresión oral.

En conclusión, la enseñanza del inglés técnico en contextos no angloparlantes enfrenta limitaciones derivadas del uso de metodologías tradicionales, materiales inadecuados y una integración tecnológica limitada. Por el contrario, el enfoque ecléctico aplicado en un entorno virtual constituye una propuesta relevante e innovadora, alineada con los estándares internacionales, capaz de responder a las necesidades profesionales de los estudiantes.

Este estudio no solo contribuye a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en Chíncha, sino que también ofrece una experiencia replicable para otras instituciones de educación superior en contextos similares.

III. Metodología

Este estudio aplicado buscó abordar un problema educativo específico mediante la implementación de un programa virtual basado en una metodología ecléctica, con el objetivo de optimizar el aprendizaje del inglés técnico en estudiantes de educación superior (OCDE, 2018). Se utilizó un enfoque cuantitativo, centrado en la recopilación y el análisis de datos numéricos para medir objetivamente el impacto del programa en las habilidades lingüísticas. Este enfoque permite establecer relaciones de causa y efecto mediante métodos estadísticos (Hernández-Sampiere et al., 2014).

A. Diseño

Se realizó un diseño preexperimental de un solo grupo con pretest y postest. La variable independiente fue al programa virtual de metodología ecléctica y la variable dependiente al aprendizaje del inglés técnico. El grupo experimental recibió la intervención pedagógica y se realizaron dos evaluaciones: un pretest inicial y un postest posterior a la intervención. Estas evaluaciones se centraron en la comprensión auditiva, el habla, la lectura y la escritura. El diseño se representó de la siguiente manera:

G: Grupo de 32 estudiantes.

01: Preprueba para medir el nivel inicial de inglés técnico.

X: Aplicación del programa virtual de metodología ecléctica.

02: Posprueba para evaluar el nivel alcanzado tras la intervención.

La población estuvo compuesta por 298 estudiantes matriculados en el tercer semestre de programas técnicos en un Instituto Tecnológico Superior Público de Chíncha, distribuidos en los siguientes programas: Electricidad Industrial (30), Enfermería Técnica (37), Construcción Civil (32), Electrónica Industrial (25), Arquitectura de Plataformas y Servicios TI (35), Contabilidad diurno (32), Contabilidad vespertino (34), Agropecuaria (36) e Industrias Alimentarias (37).

La muestra estuvo conformada por 32 estudiantes de Contabilidad (programa diurno), seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando criterios de inclusión y exclusión. Solo se incluyeron estudiantes matriculados en el curso de inglés para la Comunicación Oral con Aplicación Técnica Contable. Se excluyeron estudiantes de otros programas debido a que el contenido del curso estaba diseñado específicamente para las áreas contabilidad (Ramírez, 2021).

B. Técnicas e instrumentos

La técnica principal fue la observación sistemática, definida como el procedimiento que permite el registro directo y objetivo del desempeño del alumnado en situaciones reales de aprendizaje (Hernández et al., 2014).

El instrumento consistió en una ficha de observación estructurada, diseñada para evaluar las cuatro habilidades lingüísticas fundamentales (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura), de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2020). La ficha incluyó cinco ítems por cada dimensión, calificados en una escala ordinal de cuatro niveles: 1 = nunca, 2 = a veces, 3 = frecuentemente y 4 = siempre.

La validez de contenido fue establecida por seis expertos en investigación educativa, quienes revisaron la pertinencia y claridad de los ítems. Posteriormente, se realizó una prueba piloto con un grupo pequeño, obteniendo un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de 0.74, lo que indica una consistencia interna adecuada.

C. Procedimiento

Se administró una prueba preliminar para diagnosticar el nivel inicial de vocabulario estructuras de inglés técnico de los estudiantes. Posteriormente, durante un trimestre académico, se implementó el programa virtual basado en una metodología ecléctica que integra el *Método Directo*, el *Método Audio Lingüístico* y la *Respuesta Física Total*. Se emplearon estrategias como *question words*, *matching*, *reordering sentences* y *question-answer drills*, con apoyo del libro de texto “Technical English Workbook of Accounting: Basic Level”.

Las sesiones combinaron actividades presenciales, colaborativas y virtuales, centradas en la comprensión de textos contables, la redacción de informes, diálogos prácticos y dictados técnicos. Finalmente, se aplicó un postest con la misma ficha de observación para medir el progreso.

D. Análisis de datos

Los datos recolectados se procesaron con Excel y el programa estadístico SPSS v.20, aplicando dos tipos de análisis:

- **Análisis descriptivo:** permitió identificar los niveles iniciales y finales en cada habilidad lingüística.
- **Análisis inferencial:** consistió en comparar medias entre pretest y postest para comprobar la hipótesis y determinar la significancia estadística de los cambios obtenidos.

E. Consideraciones éticas

La investigación respetó los principios establecidos en el Código de Ética de investigación de la universidad César Vallejo (UCV; 2020). Se garantizó:

1. **Integridad científica:** se mantuvo la objetividad, la transparencia y rigor en todas las etapas del estudio.
2. **Consentimiento informado:** Se informó a los participantes sobre los objetivos, los procedimientos y posibles riesgos, y firmaron su consentimiento voluntario.
3. **Confidencialidad y anonimato:** se utilizaron códigos alfanuméricos para proteger la identidad de los estudiantes y los datos se almacenaron de forma segura.
4. **Autorización institucional:** se obtuvieron los permisos necesarios de la institución educativa.
5. **No maleficencia:** se garantizó que la intervención no causara daño físico, psicológico ni académico.
6. **Justicia y equidad:** los criterios de selección de la muestra fueron pertinentes y no discriminatorios.

IV. Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos tras la implementación del programa virtual, basado en una metodología ecléctica. Para mejorar el aprendizaje del inglés técnico en estudiantes de educación superior. Los hallazgos se derivan de la comparación de las puntuaciones del pretest y el postest, y se organizan según el aprendizaje general del inglés técnico y sus cuatro dimensiones: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral.

El análisis descriptivo reveló un aumento sustancial en el rendimiento de los estudiantes tras la intervención pedagógica. La puntuación media del aprendizaje general del inglés técnico aumentó de 37,78 en el pretest a 83,25 en el postest, acompañada de una notable reducción en la dispersión de puntuaciones (de: 15,90 a 8,87). Esto indica una mejora consistente en todo el grupo tras la implementación del programa virtual ecléctico.

El análisis inferencial mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon mostró diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones pretest y postest ($p < 0.001$). El tamaño del efecto ($r=0.873$) indica un gran impacto de la intervención en el aprendizaje general del inglés técnico.

En cuanto a la comprensión auditiva, los estudiantes demostraron una mejora significativa, con un aumento de la puntuación media de 10,50 a 21,13. Esta mejora refleja una mayor comprensión del contenido técnico oral, respaldada por la exposición repetida a la información auditiva y a actividades de comprensión auditiva y a actividades de comprensión auditiva estructuradas en el entorno virtual. La prueba de Wilcoxon mostró una diferencia estadísticamente significativa ($Z = -4.924$, $p < 0.001$), con un gran tamaño del efecto ($r = 0,870$).

De igual manera, la comprensión lectora mostró una marcada mejora. La puntuación media aumentó de 10,22 en la prueba previa a 20,88 en la prueba posterior, lo que indica una mayor capacidad para interpretar y comprender textos técnicos relacionados con la contabilidad. La reducción de la desviación estándar sugiere un rendimiento más homogéneo entre los estudiantes tras la intervención. Los resultados fueron estadísticamente significativos ($Z = -4,941$, $p < 0,001$), con un tamaño del efecto elevado ($r = 0,873$).

En la dimensión de escritura, la puntuación media aumentó de 8,59 a 19,94, lo que refleja un progreso notable en la capacidad de los estudiantes para producir textos técnicos escritos. Actividades como la reordenación de oraciones, la escritura guiada y la elaboración de informes técnicos contribuyeron a esta mejora. La prueba de Wilcoxon confirmó una diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones del pretest y el postest ($Z = -4,914$, $p < 0.001$), con un tamaño del efecto elevado ($r = 0.868$).

La mejora más pronunciada se observó en la habilidad de hablar. La puntuación media aumentó de 8,47 a 21,31, lo que indica un desarrollo sustancial en la expresión oral y la fluidez en inglés técnico. Las estrategias interactivas, como ejercicios de preguntas y respuestas, diálogos y actividades de Respuesta Física Total, facilitaron la participación activa y redujeron la ansiedad comunicativa. La diferencia entre las puntuaciones del pretest y postest fue estadísticamente significativa ($Z = -4,868$, $p < 0,001$), con un tamaño del efecto elevado ($r = 0,860$).

En general, los resultados demuestran que el programa virtual, basado en una metodología ecléctica, tuvo un efecto positivo, estadísticamente significativo y sustancial en el aprendizaje del inglés técnico y en cada una de sus cuatro habilidades lingüísticas. La mejora consistente en todas las dimensiones confirma la eficacia de integrar múltiples métodos de enseñanza en un entorno de aprendizaje virtual para mejorar la enseñanza del inglés para fines específicos en la educación superior.

Tabla 1**Resultados descriptivos e inferenciales del Aprendizaje del Inglés Técnico y sus dimensiones**

Variable / Dimensión	Media Pre	Media Post	Δ (Mejora)	DE Pre	DE Post	Z (Wilcoxon)	P	r (Efecto)	Interpretación
Aprendizaje total (AIT)	37,78	83,25	+45,47	15,90	4,87	-4,938	0,000	0,873	Mejora significativa, efecto grande
Listening	10,50	21,13	+10,63	4,14	1,96	-4,924	0,000	0,870	Incremento claro en comprensión auditiva
Reading	10,22	20,88	+10,66	4,42	1,96	-4,941	0,000	0,873	Mejora absoluta en comprensión lectora
Writing	8,59	19,94	+11,35	4,54	2,03	-4,914	0,000	0,868	Avance notable en producción escrita
Speaking	8,47	21,31	+12,84	4,15	2,10	-4,868	0,000	0,860	Desarrollo sólido en expresión oral

Nota: Elaboración propia con base en los datos procesados en SPSS v27 (2025). $r \geq 0.50$ indica efecto grande (Cohen, 1988).

Interpretación global

En la variable general AIT, la media pasó de 37,78 en el pretest a 83,25 en el postest, con una reducción de la dispersión (DE: 15,90 \rightarrow 4,87). Esto refleja una mejora consistente en el grupo.

- Todas las dimensiones (comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral) mostraron **aumentos significativos** en las medias y una disminución de la variabilidad.
- Los valores de la **Z de Wilcoxon** fueron significativos ($p < 0,001$ en todos los casos).
- El **tamaño del efecto** osciló entre 0,860 y 0,873, lo que indica un **impacto significativo** de la intervención educativa.

En conclusión, el programa virtual de metodología ecléctica tuvo un **efecto positivo, significativo y sustancial** en el aprendizaje del inglés técnico en todas sus dimensiones, validando la hipótesis alternativas generales y específicas.

V. Discusión

Los resultados de este estudio indican que el programa virtual, basado en una metodología ecléctica, tuvo un efecto positivo y significativo en el aprendizaje del inglés técnico entre estudiantes de educación superior. Las mejoras estadísticamente significativas observadas en el aprendizaje general y en las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral) confirman la eficacia de integrar múltiples enfoques de enseñanza en un entorno de aprendizaje virtual para la enseñanza del inglés con fines específicos (ESP).

El aumento sustancial en el rendimiento general en inglés técnico, junto con el amplio tamaño del efecto obtenido, respalda los supuestos teóricos propuestos por (Hutchinson

y Waters, 1987), quienes enfatizan que la instrucción en inglés técnico debe basarse en las necesidades académicas y profesionales específicas de los estudiantes. Al contextualizar el aprendizaje del inglés en el ámbito contable, el programa permitió a los estudiantes relacionar el conocimiento lingüístico con situaciones profesionales reales, fomentando un uso significativo y funcional del lenguaje.

La mejora significativa en la comprensión auditiva se puede atribuir a la exposición sistemática a vocabulario técnico, la información auditiva estructurada y el uso de recursos audiovisuales dentro de la plataforma virtual. Estos hallazgos concuerdan con estudios previos que indican que las actividades de comprensión auditiva repetidas y contextualizadas mejoran la comprensión en estudiantes de inglés como segunda lengua (PES) (Rohmah y Susanto, 2023). La menor variabilidad en las puntuaciones de las pruebas posteriores sugiere que el enfoque ecléctico benefició a estudiantes con diferentes niveles iniciales de competencia.

De igual manera, las notables mejoras en la comprensión lectora reflejan la eficacia de trabajar con textos técnicos auténticos relacionados con la contabilidad. La mejora observada coincide con Akkaya (2020), quien destaca que los materiales de lectura contextualizados facilitan la comprensión de contenido especializado, superando las limitaciones comúnmente asociadas con la instrucción descontextualizada y centrada en la gramática.

La mejora general en el aprendizaje del inglés técnico respalda los supuestos teóricos propuestos por Hutchinson y Waters (1987), quienes argumentan que la instrucción de inglés técnico debe basarse en las necesidades académicas y profesionales específicas de los estudiantes. Al contextualizar el contenido lingüístico dentro del ámbito contable, el programa facilitó el aprendizaje significativo y aumentó la capacidad de los estudiantes para aplicar el conocimiento lingüístico a situaciones profesionales del mundo real. Este hallazgo concuerda con investigaciones previas que destacan la importancia de la relevancia y la autenticidad en la instrucción de inglés técnico (Ramos-Holguín y Aguirre-Morales, 2022).

El notable progreso en las habilidades de escritura demuestra el valor de las estrategias de práctica guiada, como la reordenación de oraciones, los ejercicios estructurados y la redacción de informes técnicos. Estos resultados respaldan la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2000), que postula que la nueva información se retiene mejor cuando se conecta con los conocimientos previos de los estudiantes. El entorno virtual brindó oportunidades para la práctica y la retroalimentación continuas, lo que contribuyó a una mejor producción escrita.

La mayor mejora se observó en la expresión oral, lo que indica que las técnicas interactivas, como los ejercicios de preguntas y respuestas, los diálogos y las actividades de Respuesta Física Total, fueron particularmente eficaces. Estas estrategias fomentaron la participación activa y redujeron la ansiedad comunicativa, lo cual concuerda con la teoría sociocultural de Vygotsky (1978), que enfatiza el papel de la interacción y el andamiaje en el desarrollo del lenguaje. El amplio tamaño del efecto obtenido para la expresión oral confirma la relevancia de combinar métodos comunicativos y experienciales en la enseñanza del inglés técnico.

La eficacia del componente virtual corrobora la afirmación de Chapelle (2001) de que los entornos de aprendizaje de idiomas potenciados por la tecnología promueven la autonomía, la participación y la exposición sostenida del alumno a la lengua neta. La integración de recursos digitales permitió a los estudiantes practicar el inglés técnico más allá de las limitaciones del aula, reforzando la continuidad del aprendizaje y la motivación. Además, el uso de un programa virtual estructurado facilitó la integración

coherente de diferentes enfoques metodológicos, evitando la fragmentación en el proceso de enseñanza.

En general, los hallazgos de este estudio coinciden con la evidencia empírica previa que demuestra el impacto positivo de las metodologías eclécticas y tecnológicas en los resultados del aprendizaje de idiomas (Larsen-Freeman y Anderson, 2018., Flores, 2023., Navarro, 2022). Los resultados sugieren que los enfoques tradicionales centrados en la gramática podrían ser insuficientes para desarrollar la competencia comunicativa en inglés técnico, mientras que la metodologías flexibles y centradas en el alumno ofrecen alternativas más eficaces y contextualizadas para la educación superior.

VI. Conclusión

Este estudio examinó la influencia de un programa virtual basado en una metodología ecléctica en el aprendizaje de inglés técnico entre estudiantes de educación superior en Chíncha, Perú. Los hallazgos demuestran que la integración de enfoques de enseñanza de múltiples idiomas en un entorno de aprendizaje virtual mejoró significativamente la competencia comunicativa de los estudiantes en inglés técnico en las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral.

Desde una perspectiva práctica, este estudio proporciona evidencia empírica que respalda la implementación de metodologías eclécticas virtuales como una alternativa eficaz a la instrucción tradicional centrada en la gramática en contextos no angloparlantes. El programa propuesto ofrece un modelo de instrucción replicable para instituciones de educación superior que buscan fortalecer el aprendizaje del inglés técnico y mejorar la preparación profesional de sus graduados.

A pesar de los resultados positivos, este estudio presenta ciertas limitaciones, como el uso de un diseño preexperimental y un tamaño muestral relativamente pequeño. Las investigaciones futuras deberían emplear diseños experimentales o cuasiexperimentales con grupos de control, muestras más grandes y enfoques longitudinales para validar aún más la eficacia de las metodologías eclécticas virtuales en diversas disciplinas técnicas y contextos educativos.

Los resultados destacan el valor pedagógico de combinar el método Directo, el Método Audio lingüístico y la Respuesta Física Total dentro de un marco flexible y centrado en el estudiante, alineado con el campo de la contabilidad y que integra recursos digitales. El programa facilitó experiencias de aprendizajes de idiomas significativas, relevantes y aplicables para estudiantes de educación superior tecnológica.

VII. Referencias

- Abduljawad, A. (2024). *Challenges in teaching technical English in industrial institutes*. Journal of Language and Education, 10(1), 45–58.
- Akkaya, A. (2020). *English for specific purposes in vocational education: Problems and perspectives*. International Journal of Applied Linguistics, 30(3), 412–425.
- Apaza, L. (2020). *Estrategias metodológicas para el aprendizaje del inglés técnico en estudiantes de educación superior* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
- Ausubel, D. P. (2000). *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. Kluwer Academic Publishers.
- Ccapa, R., & Orosco, M. (2022). *Limitaciones en la enseñanza del inglés técnico en institutos tecnológicos del Cusco*. Revista de Investigación Educativa Andina, 6(2), 77–91.
- Chapelle, C. A. (2001). *Computer applications in second language acquisition*. Cambridge University Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum associates.

- Flores, J. (2023). *Aprendizaje del inglés técnico mediante el enfoque basado en tareas en educación superior tecnológica* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
- Gómez, M., Pérez, L., & Ruiz, A. (2022). *Instagram as a tool for technical vocabulary acquisition*. *Journal of Educational Technology Research*, 14(2), 101–115.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). *English for specific purposes: A learning-centered approach*. Cambridge University Press.
- Instituto Peruano de Economía (IPE). (2021). *Informe sobre competencias laborales y nivel de inglés en egresados de institutos públicos*. <https://www.ipe.org.pe>
- Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2018). *Techniques and principles in language Teaching* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Lontop, J., & Salazar, R. (2021). *Dificultades en la producción oral del inglés técnico en estudiantes de institutos públicos de Lima*. *Revista Peruana de Educación Superior*, 5(1), 55–69.
- Mamani, E., & Churata, J. (2023). *Pertinencia del inglés técnico en relación con el sector productivo en Puno*. *Revista Educación y Desarrollo Regional*, 7(1), 88–102.
- Ministerio de Educación del Perú. (2019). *Resolución Viceministerial N.º 277-2019-MINEDU*. <https://www.gob.pe/minedu>
- Navarro, D. (2022). *Recursos digitales y metodología ecléctica en el aprendizaje del inglés técnico* [Tesis de maestría]. Universidad César Vallejo.
- OCDE. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- Ramos-Holguín, B., & Aguirre-Morales, J. (2022). *English for work: The gap between general and technical English in Colombia*. *Latin American Journal of Applied Linguistics*, 12(2), 134–149.
- Ramírez, F. (2021). *Muestreo y diseño metodológico en investigación educativa*. Editorial Universitaria.
- Rohmah, N., & Susanto, H. (2023). *Reading comprehension challenges in technical English learning*. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 13(1), 56–68.
- Saed, H., Haider, A., & Al-Saleem, M. (2021). *YouTube videos and speaking fluency in EFL learners*. *International Journal of Instruction*, 14(3), 209–224.
- Tipismana Herrera, V. C. (2015). *Technical English workbook of accounting: Basic level*. Material didáctico publicado en INDECOPI y Biblioteca Nacional.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.